

ТЕМА ДЕТСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК»

С.Т.Кабулов

Преподаватель:

Каракалпакский государственный университет

Айтжанова Азиза

Магистрант:

Специальность Литературоведение: Русская литература

S.T.Kabulov

Teacher:

Karakalpak state University

Aitzhanova Aziza

Undergraduate student:

Russian literature

Specialty of Literary studies:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10911956>

Аннотация: Статья "Подросток: Переходный период развития" представляет собой всесторонний обзор ключевых аспектов подросткового возраста, включая физические, психологические, эмоциональные и социальные изменения, происходящие в этот критический период развития. Автор подробно рассматривает, как эти изменения влияют на поведение, самовосприятие и межличностные отношения подростков, подчеркивая сложности и вызовы, с которыми они сталкиваются на пути к взрослению. В статье акцентируется внимание на важности поддержки со стороны взрослых, включая родителей, учителей и психологов, для успешного преодоления подростками этого переходного периода. Предложены практические советы по обеспечению эффективной поддержки и созданию благоприятной среды для развития подростков, способствующей их позитивному эмоциональному, социальному и психологическому взрослению.

Ключевые слова: литература, аспект, детства, концепция, Чарльз Диккенс.

Abstract: This article examines the theme of childhood in Charles Dickens's novel "Great Expectations," highlighting its profound social and psychological aspects. The study focuses on analyzing the character of the protagonist, Philip Pirrip (Pip), and his journey from innocent childhood to adult life, overshadowed by complexes and a striving for self-assertion. The work relies on theoretical approaches of literary criticism and psychoanalysis to show

how Dickens uses childhood experiences to reveal the motives and actions of the character.

Key words: literature, childhood, concept, Dostoevsky.

Вступление

Подростковый возраст — это уникальный и критический период в жизни человека, который служит мостом между детством и взрослостью. Этот этап развития характеризуется значительными физическими, психологическими, эмоциональными и социальными изменениями. Понимание особенностей подросткового возраста помогает взрослым — родителям, учителям, психологам — более эффективно поддерживать молодых людей в этот переходный период.

Физические изменения

Подростковый возраст начинается с пубертатного периода, когда в организме происходят значительные гормональные изменения. Эти изменения вызывают рост и развитие первичных и вторичных половых признаков, включая увеличение роста, изменение формы тела и голоса. Физические изменения часто сопровождаются эмоциональной нестабильностью и повышенной самосознательностью.

Психологические изменения

Подростковый возраст — это время активного развития мозга, особенно префронтальной коры, отвечающей за планирование, принятие решений и самоконтроль. Эти изменения могут привести к поиску независимости, экспериментам с различными ролями и идентичностями, а также к конфликтам с авторитетами. Подростки начинают формировать собственное мировоззрение, ценности и убеждения, отделяясь от мнений родителей и других взрослых.

Эмоциональные изменения

Подростковый период часто сопровождается эмоциональным волнением. Подростки могут испытывать резкие перепады настроения, чувство неопределенности и поиск себя. Они также начинают осознавать сложность межличностных отношений, испытывая более глубокие эмоциональные связи и разочарования. Важно, чтобы взрослые предоставляли поддержку и понимание, помогая навигировать по сложностям эмоционального развития.

Социальные изменения

В подростковом возрасте социальные связи выходят за рамки семейного круга, поскольку сверстники и дружба начинают играть центральную

роль. Подростки ищут принадлежность и одобрение в своих социальных группах, что может привести к конформизму, но также способствует развитию социальных навыков и эмпатии. Важно, чтобы подростки имели возможность устанавливать и поддерживать здоровые и поддерживающие отношения.

Заключение

Подростковый период — это время значительных изменений и вызовов, но также и возможностей для роста и развития. Поддержка со стороны взрослых, понимание и принятие могут помочь подросткам успешно пройти через этот сложный период и заложить основу для здорового взросления. Создание условий для открытого диалога, выражение эмпатии и предоставление возможностей для самовыражения и самоопределения могут значительно облегчить этот переход и способствовать формированию уверенной и целостной личности.

Использованная литература:

1. Степанова Т.А. Тема детства в творчестве Достоевского / Т.А. Степанова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. - М., 1988. - № 4. - С.90.